

Комплексная программа социально-экономического развития региона

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук
Магомедова Залина Мусаевна, магистр
Нунаева Медни Лом-Алиевна, магистр
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Современная модель рыночного хозяйства в России в существенной мере актуализировала в стране региональную проблематику, сняла ограничения на освоение мирового опыта, а также теоретических разработок представителей различных научных школ и направлений.

Существующая система мероприятий, направлена на реализацию задач социально-экономического развития Российской Федерации (с учетом вклада регионов Российской Федерации в разрешение поставленных задач) и именуется такая система мероприятий стратегией социально-экономического развития регионов, которая меняется в зависимости от социально-экономической и политической ориентации Российской Федерации на конкретном этапе развития (доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный).

В законодательной базе Российской Федерации отсутствует определение региональных программ, что считаем нецелесообразным, поскольку данные программы выступают способом решения неотложных региональных проблем.

Основная специфика региональных программ – формирование и их реализация на уровне республик, краев, областей, городов федерального значения, что обусловлено общегосударственными и территориальными интересами. Отличаются региональные программы небольшими объемами работ и ресурсными затратами (по сравнению с государственными программами), а также региональные программы социально-экономического развития обладают точной адресностью (созданы для конкретных целей, ситуации). Региональные программы социально-экономического развития обладают огромным перечнем задач.

Особое внимание региональная экономика уделяет таким аспектам как: динамика производительности труда, динамика регионального распределения национального дохода, структура основных фондов регионов, дифференциация цен регионов и другое.

Методы региональной экономики¹:

- балансовый метод (составление региональных балансов);
- картографический метод (составление, использование карт, картосхем, картограмм);

- экономико-математический метод, который подразделяется на два вида: структурный и оптимизационный;

- статистический метод (использование статистических данных);
- сравнительный метод;
- метод систематизации.

В рамках региональной экономики исследуются проблемы региональной политики государства, комплексного развития региона, разработки и реализации региональных программ социально-экономического развития, экономического районирования, районной планировки и ряд иных проблем, связанных с размещением производительных сил и комплексным развитием регионов Российской Федерации.

Переходя к вопросу региональной социально-экономической политики, следует для начала изучить понятие региональной политики. Региональная политика является неотъемлемой частью политики российского государства, которая направлена на организацию государства в соответствии с его государственной стратегией.

В законодательной базе Российской Федерации имеется определение региональной политики, в отличие от определения региональной программы. Считаем данное законодательное закрепление уместным, поскольку региональная политика представляет собой составную часть государственного регулирования, направленную на рациональное размещение производительных сил и выравнивание уровня жизни населения региона.

Любой регион Российской Федерации имеет финансовые ресурсы, содержание и источники которых разнообразны. Так, на рисунке 1 нами отмечены источники и разновидность финансовых ресурсов региона, которые являются финансовой составляющей наряду с социальной и экономической региональной системой. Финансирование помогает развивать приоритетные направления экономики региона. Так, например, показатель хозяйственного потенциала региона определяется несколькими критериями, одним из которых являются финансовые ресурсы предприятий различных видов деятельности. Следовательно, регулирование региональной экономики происходит за счет перераспределения финансовых ресурсов региона.

¹ Николаев М, Махотаева М. Выбор стратегии регионального экономического развития // Экономист, 2013. - №3.

Рисунок 1.1 Финансовые ресурсы региона

Все разделы региональных программ социально-экономического развития содержат необходимые обоснования и пояснения. Создаются региональные программы социально-экономического развития, как правило, на весь период реализации программы либо по годам в зависимости от целей, задач и проблем. Так, обычно для долгосрочных региональных программ социально-экономического развития первая разбивка осуществляется по годам, а последующие региональные программы социально-экономического развития разбиваются по более длительным срокам.

Региональные программы социально-экономического развития, как правило, имеют ресурсное обеспечение и должны содержать расчеты предстоящих затрат. Сюда можно отнести финансовые, материальные, природные, земельные, водные, растительные, топливные, минерально-сырьевые, трудовые, информационные, временные и иные затраты².

Каждая региональная программа социально-экономического развития оценивается системой количественных и качественных показателей. Для определения содержания региональной программы социально-экономического развития необходимо пройти процесс отбора территориальных проблем, подлежащих разрешению на программной основе. Далее дается экспертная оценка целесообразности решения данных проблем. В итоге региональная программа социально-экономического развития сопровождается специальными формами, которые дают четкое и полное представление о характере, параметрах, целях, задачах и финансовых потребностях документа (программы). Также в заключении к документу (программе) прилагается паспорт инвестиционных проектов (информационное изложение основных расчетных данных плана проекта).

Чеченская Республика, будучи регионом Российской Федерации, имеет ряд собственных региональных программ. Например, одной из таких программ является «Региональная программа стимулирования развития жилищного строительства Чеченской Республики», основной целью которой выступает обеспечение населения Чеченской Республики доступным жильем. Такое обеспечение происходит путем

реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и путем стимулирования спроса на жилищном рынке. Примером региональной социально-экономической программы Чеченской Республики может служить программа, именуемая как «Предоставление субсидий сельхозхозяйственным товаропроизводителям и предприятиям агропромышленного комплекса Чеченской Республики (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из бюджета Чеченской Республики в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)».

Значение региональных социально-экономических программ возрастает, а их правовое и нормативное обеспечение имеет ряд пробелов и недомолвок, поэтому считаем правильным принять Федеральный закон «О федеральных целевых программах социально-экономического развития регионов Российской Федерации» и ряд Постановлений Правительства Российской Федерации, касающихся вопроса разработки и реализации региональных программ и методологических рекомендаций о содержании региональных программ.

Достижение такого результата развития, при котором повышение общего благосостояния населения, проживающего на территории муниципального образования, является целью любого органа МСУ. Анализ социального и экономического развития состоит из требований, которых необходимо придерживаться:

Анализируемые социальные и экономические данные должны быть представлены в динамике развития за несколько лет.

Исследования должны быть достоверными в сравнении базовых параметров во времени.

Исследование должно показывать причинно-следственные связи социальных и экономических условий.

Соблюдение всех требований, позволяет сделать объективные выводы текущего состояния развития.

Анализ позволяет сравнить основные направления развития местности, и выявить первичные причины преобразования территории.

² Пшиканоква Н.И. Стратегия управления экономическим развитием региона: вопросы теории и практики. Майкоп: Изд-во АГУ, 2013

Сравнение анализа с официальной статистикой и характеристиками развития муниципального образования, позволяет судить о состоянии развития муниципального образования и главных направлений его совершенствования.

Оценка конкурентных преимуществ территории

После оценки реального развития территории МО и определения главных направлений развития, власти МСУ должны определиться со стратегией дальнейшего развития территории.

Анализ стратегии дальнейшего социального и экономического развития начинается с оценки конкуренции местности ее потенциала:

Географическое расположение и природно-климатические условия - конкуренция и потенциал оценивается на основании наличия природных ресурсов со стороны их потребления для организации бизнеса.

Административный ресурс – оценка деятельности органов власти МО по отношению к развитию предпринимательства.

Сформировавшаяся система промышленности и бизнеса.

Демография, профессионализм и квалификация трудоспособного населения.

Транспортные линии и инфраструктура - происходит оценка развития инфраструктуры и нахождения транспортных линий в местности или вблизи ее границ.

Проведение анализа конкуренции и потенциала территории позволит осуществить совокупный подход к оценке перспектив развития территории и предложит направления развития более конкурентоспособные.

Литература:

1. Семенова Т.Ю. Региональная социально-экономическая политика развития инновационной деятельности [Текст]: автореф. дис.... д-ра экон. наук / Т.Ю. Семенова. - СПб : ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский госуд. инженерно-экономический ун-т», 2008. - С.12.
2. Стратегическое планирование в российских муниципалитетах. М.: Муниципальная власть, 2006. - 167 с.
3. Титов, А.В. Система управления социально-экономическим развитием регионов Текст. / А.В. Титов, И.А. Титова // Региональная экономика: теория и практика, 2009. №4(97).
4. Яндарбаева Л.А., Буралова М.А. Приоритетные направления стратегического управления социально-экономическим развитием региона [Текст] / Яндарбаева Л.А., Буралова М.А. // Взгляд молодежи на вызовы современной экономики РФ: Материалы третьей международной научно-практической конференции / Институт информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН. - 2015. С. 352-354.

Формирование стратегического выбора или стратегии развития территории. На этом этапе проводятся следующая последовательность действий:

Выполняется отбор перспективных работающих и только начинающих работать кластеров местности.

Исследуются другие стратегии на федеральном и региональном уровне управления, их интерес к развитию данной местности в совокупности целей и задач национального и субъекта федерации масштаба.

Плюсуются планы развития, разрабатываемые предпринимателями и сравниваются с интересами органов власти МСУ. Выполняется выбор одного из альтернативных вариантов развития территории МО. Происходит обсуждение этого варианта развития и согласования с проживающим на данной территории населением и предпринимателями, работающими на данной территории.

Когда приходят к общему мнению, тогда разрабатывается не только план развития территории МО, а стратегия устойчивого развития территории МО.

Административная структура управления перенастраивается на реализацию плана развития: выбираются ответственные исполнители за реализацию плана развития каждый несет ответственность по своей функциональной деятельности. Создаются недостающие элементы официально установленной инфраструктуры, а также определение основного порядка взаимодействия в границах работы по исполнению стратегии, определяется недостающий институт для реализации стратегии и утверждается регламент взаимодействия между институтами в рамках исполнения стратегии.